

Роль проницаемости гематосаливарного барьера в клиническом течении красного плоского лишая слизистой оболочки рта

Чуйкин С.В., докт. мед. наук, профессор, ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Уфа,

Акмалова Г.М., канд. мед. наук, доцент, ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Уфа

Аннотация. В работе изучается изменение функционирования и селективной проницаемости гематосаливарного барьера у пациентов с красным плоским лишаем слизистой оболочки рта, что имеет значение в клиническом течении.

Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка рта, гематосаливарный барьер, ротовая жидкость, селективная проницаемость.

Abstract. In this work we study the change in the functioning and selective permeability of hematosalivary barrier in patients with lichen planus of the oral mucosa, which is important in the clinical course.

Key words: lichen planus, oral mucosa, hematosalivary barrier, oral fluid, selective permeability.

Красный плоский лишай – хроническое воспалительное заболевание многофакторной природы, поражающее покровные ткани – кожу и слизистые оболочки. В патогенезе воспалительных заболеваний одним из важнейших звеньев являются изменения гемато-тканевых отношений, направленные на восстановление нарушенного гомеостаза [1,4,5].

Между кровью и слюной существуют взаимоотношения, которые отражают состояние одного из видов гистогематических барьеров – гематосаливарного [3]. Установлено, что физиологическое значение гематосаливарного барьера заключается в процессе гомеостазирования внутренней среды организма, а слюна при этом выполняет буферную функцию [2]. Дальнейшее изучение метаболических профилей

крови и слюны подтвердило наличие корреляционных взаимосвязей между ними и показало, что смешанный секрет ротовой полости может быть альтернативным субстратом для определения маркеров патологического процесса в организме.

Важное свойство ГГБ – способность к изменению проницаемости. Оно является результатом деятельности организма. При этом проницаемость может увеличиваться для одних веществ и уменьшаться или не изменяться для других.

Особый интерес представляет отмеченная многими исследователями высокая селективность деятельности слюнных желез. Причем эта избирательность присуща не только для веществ, значительно отличающихся по свойствам, например, высоко молекулярные и низко молекулярные соединения, электролиты и не электролиты, анионы и катионы и т.п., но и для близких по свойствам веществ, которые могут проникать через ткань совершенно по-разному. Эта высокая селективность в деятельности слюнных желез и позволила говорить о функционировании ГСБ.

Целью исследования явилось изучение содержания меди в ротовой жидкости и сыворотке крови у пациентов с различными формами красного плоского лишая слизистой оболочки рта.

Обследовано 50 пациентов: основную 1 группу составили 25 человек с различными формами КПЛ СОР, 2 группу сравнения составили 25 человек практически здоровых.

Для изучения ионного состава (меди) ротовой жидкости и сыворотки крови - использовали метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Полученные результаты были обработаны общепринятыми методами вариационной статистики с использованием программ «Microsoft Excel for Windows».

В результате исследований. было обнаружено, что концентрация ионов меди в 1-ой группе достоверно ниже и составила $4,81 \pm 0,11$ мкг/дл, чем во 2-й группе, где содержание ионов меди составило $7,93 \pm 0,04$ мкг/дл ($p < 0,05$). концентрация ионов меди.

При этом установлено, чем ниже количественное содержание меди в ротовой жидкости, тем тяжелее клиническое течение КПЛ СОР.

Концентрация ионов меди в сыворотке крови в обеих группах оставалось неизменным.

Таким образом, проведенные исследования показали различия содержания меди в ротовой жидкости у пациентов с разными формами КПЛ СОР и

контрольной группе, а в сыворотке крови их содержание остается неизменным в обеих группах. Это позволяет говорить об изменении функционирования и селективной проницаемости ГСБ, что обуславливает различное клиническое течение КПЛ СОР.

Список литературы:

1. Петрович, Ю.А. Гематосаливарный барьер / Ю.А. Петрович, Р.П. Подорожная, С.М. Киченко // Российский стоматологический журнал. – 2004. – № 4. – С. 39-45.
2. Чуйкин, С.В., Акмалова Г.М., Штанько М.И. Состояние селективной проницаемости гематосаливарного барьера у лиц различных возрастных групп // Уральский медицинский журнал. – 2014. – №5 (119). – С.82-85.
3. Чуйкин, С.В., Малышева Г.В., Воложин А.И. Гематосаливарный барьер при стрессиндуцированных изменениях в пародонте под влиянием ритмических гипотермических воздействий // Уральский медицинский журнал. – 2008. – № 10. – С. 30-33.
4. Чуйкин, С.В., Топольницкий О.З., Чуйкин О.С. Концепция гистогематических барьеров в стоматологии // LAP LAMBERT Academic Publishing. (Германия), 2013. – 566 с.
5. Штерн, Л. С. Значение постоянства питательной среды органов и тканей для жизни и деятельности животного организма // Юбилейный сборник, посвященный 30-летию ВОСР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – С. 397-418.